

TOK QATOR ORASIGA ISHLOV BERADIGAN KOMBINATSIYALASHGAN MASHINA CHUQURYUMSHATKICHNING IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH

Iqbol Ikromov, Samandar Rustamov

Farg'ona politexnika instituti, iqbolikromov78@gmail.com iqbolikromov@mail.ru

Samandarrustamov487@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada kombinatsiyalashgan mashina chuqur yumshatkichining iqtisodiy ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan nazariy va tajribaviy tadqiqotlarning natijalari keltirilgan.

Tayanch so'z iboralar. chuqur yumshatkich, tok ildizining qirqilish to'liqligi, ishlov berish chuqurligi va uning o'rtacha kvadratik chetlanishi, tortishga qarshiligi, ish unumi, yonilg'i sarfi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079835>

Kirish

Tok ildizlari mexanik shikastlangan (kesilgan, uzilgan va h.k.)da qayta tiklanish, ya'ni regenerativ xususiyatga ega. Nam va oziq moddalar yetarli bo'lgan muhitda regenerativ jarayon kuchli kechib, ildizning yo'qolgan qismi tez tiklanadi. Paydo bo'lgan yosh ildizlar katta so'rish kuchiga ega bo'lib, tuproqdagi suv va unda erigan mineral tuzlarni o'zlashtiradi, ularni bosim bilan o'tkazuvchi naylarga, ular orqali o'simlik yer ustki qismiga yetkazib beradi. O'zbekiston sharoitida uzumlarning tomirini regeneratsiyalash qilish masalasi M.Mirzayev nomidagi ilmiy-tadqiqot institutida o'rganilgan. Tadqiqotlar tipik bo'z tuproqli 3x2,5 m² maydonda o'tkazilgan. Bunda shtambdan 50-125 cm masofada kesilgan tomirlarning regeneratsiya jarayoni o'rganilgan.

Metodlar

Nazariy tadqiqotlarga asosan devorlari zichlangan egatning balandligi asosan ish organi iskanasining eni, tuproqqa kirish burchagi va uzunligiga bog'liq. Shundan kelib chiqib ish organining iskanasining ushbu ko'rsatilgan parametrlarini uning agrotexnik va energetik ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash bo'yicha tajribaviy tadqiqotlar o'tkazildi. Bunda ish organining agrotexnik ko'rsatkichlari O'zDSt 3355:2018 "Qishloq xo'jaligi texnikasini sinash. Tuproqqa chuqur ishlov beruvchi mashinalar va qurollar. Sinov dasturi va usullari", tortishga qarshiligi O'zDSt 3193:2017 "Qishloq xo'jaligi texnikasini sinash. Mashinalarni energetik baholash usuli" bo'yicha aniqlandi.

1-2-jadvalda tok qatorlari orasiga ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashina chuquryumshatkichli qismining sinovlari o'tkazilgan dala tuprog'ining fizik-mexanik xossalari va kombinatsiyalashgan mashina chuquryumshatkichli ismining xo'jalik sinovlarining natijalari keltirilgan.

Tok qatorlari orasiga ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashina chuquryumshatkichining dala sharoitida sinash natijalari

O'tkazilgan nazariy va tajribalar tadqiqotlar natijasiga asosan tayyorlangan kombinatsiyalashgan mashina eksperimental nusxasining chuquryumshatkichli qismining Toshkent viloyatining, Yangiyo'l tumani fermer xo'jaliklarining tokzorlarida dala sinovlaridan o'tkazildi.

1-jadvalda dala sinovlarining o'tkazilish sharoiti keltirilgan.

Sinovlarda chuquryumshatkichning quyidagi ko'rsatkichlari aniqlandi:

- tok ildizining qirqilish to'liqligi;
- ishlov berish chuqurligi va uning o'rtacha kvadratik chetlanishi;
- tortishga qarshiligi;
- ish unumi;

- yonilg'i sarfi.

1-jadval

Kombinatsiyalashgan mashina chuquryumshatkichli qismining sinovlari o'tkazilgan dala tuprog'ining fizik-mexanik xossalari

T/r	Ko'rsatkichlarning nomi	Ko'rsatkichlarning qiymati
1.	Tuproqning qatlamlar bo'yicha (sm) namligi, % ; 0-10 10-20 20-30 30-40 40-45	13,61 16,08 18,35 19,56 19,67
2.	Tuproqning qatlamlar bo'yicha (sm) qattiqligi, MPa; 0-10 10-20 20-30 30-40 40-45	1,03 1,14 1,21 1,36 1,43
3.	Tuproqning qatlamlar bo'yicha (sm) zichligi, g/sm ³ ; 0-10 10-20 20-30 30-40 40-45	0,85 1,05 1,32 1,35 1,37

Tok ildizining qirqilish to'liqligi, ishlov berish chuqurligi va uning o'rtacha kvadratik chetlanishi va tortishga qarshilik to'rtinchi bobda keltirilgan usullar yordamida aniqlandi. Agregatning ish unumi va yonilg'i sarfi ustidan xronometrik kuzatuvlar olib borilib, ekspluatatsion vaqt birligida ishlov berilgan maydon hamda sarflangan yonilg'i, smena va ekspluatatsion vaqtdan foydalanish koeffitsientlari aniqlandi.

Sinovlarda ishlab kombinatsiyalashgan mashinaning chuquryumshatkichli qismi New Holland 7060 traktoriga agregatlanib ishlatildi, xarakat tezligi 6 va 8 km/soat etib belgilandi.

2-jadvalda Kombinatsiyalashgan mashina chuquryumshatkichli qismining xo'jalik sinovlarining natijalari keltirilgan

2-jadval

Kombinatsiyalashgan mashina chuquryumshatkichli qismining xo'jalik sinovlarining natijalari

T/r	Ko'rsatkichlarning nomi va o'lchov birligi	Ko'rsatkichlarning qiymati		
		Dastlabki talablar bo'yicha	Sinov natijalari bo'yicha	
1.	Harakat tezligi, km/h	6-8	6,2	7,9
2.	Ishlov berish chuqurligi, sm $M_{o'r}$ $\pm\sigma$	45 ± 2	45,6 1,21	44,1 1,36
3.	Tok ildizlarini qilqilish to'liqligi %:	>90	94,6	96,3
4.	Devorlari zichlangan egat balandligini, cm	<2	1,45	1,13
5.	Tortishga qarshiligi, kN	<30	26,7	28,4
6.	Ish unumi, ha/h			

	- asosiy vaqtda	1,80-2,40	1,86	2,37
	- ekspluatatsion vaqtda	1,35-1,80	1,40	1,78
7.	Yonilg'i sarfi, kg/ha	-	12,90	14,10

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, kombinatsiyalashgan mashina chuqur yumshatkichli qismining ish ko'rsatkichlari unga qo'yilgan agrotexnika talablariga to'liq mos keladi. 6 va 8 km/h ish tezliklarida tok qatorlari orasini chuqur yumshatishda ishlov berish chuqurligi mos ravishda 45,6 va 44,10 cm, uning o'rtacha kvadratik chetlanishi $\pm 1,21$ va $\pm 1,36$ cm, ishlov berilgan qatlam tubida xosil bo'lgan devorlari zichlangan egat balandligi 1,45-1,13 cm ni tashkil etgan.

Xulosa

O'tkazilgan hisoblar shuni ko'rsatadiki, tok qatorlari orasiga chuqur yumshatishda qo'llanilganda mehnat sarfi 21,50 foizga va bir gektar uchun sarflanadigan ekspluatatsion xarajatlar 11,15 foizga kamayadi. Bunda bitta mashinaga yillik iqtisodiy samara 30373180,20 so'mni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Джавакянц Ю.М. «Научные основы технологии обработки почвы в садах и виноградниках Узбекистана». – Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук, Ташкент. – 2008 год.
2. Komilov N. M., Ikromov I. A., Substantiation of Deep Softener Parameters that Cut the Vine Roots and Apply Fertilizer in a Wide-Band Manner // Central asian journal of theoretical and applied sciences. Volume: 02 Issue: 12. Dec 2021. – 59-59 .
3. O'zDSt 3355:2018 “Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Тупроққа чуқур ишлов берувчи машиналар ва куруллар. Синов дастури ва усуллари” // Расмий нашр. – Тошкент, 2018. – 32 б.
4. O'zDSt 3193:2017 “Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Машиналарни энергетик баҳолаш усули” // Расмий нашр.–Тошкент,2017.– 21 б.
5. Komilov Nematillo Mukhammadjonovich, Ikromov Iqboljon Abdukhaliyovich. The influence of the parameters of the deep softener cutting the energy roots on its performance indicators // Journal of Engineering and Technology (JET) ISSN(P):2250-2394; ISSN(E): Applied Vol. 13, Issue 1, Jun 2023. - p. 101-106. http://www.tjprc.org/view_paper.php?id=16069
6. Комилов Н.М., Икромов И.А.² Влияние длины долота глубокорыхлителя на показатели его работы «Российская наука в современном мире» LI Международная научно-практическая конференция 15 января 2023 Научно-издательский центр «Актуальность.РФ» Сборник статей Collected Papers LI International Scientific-Practical conference «Russian Science in the Modern World» Research and Publishing Center «Actualnots.RF», Moscow, Russia January, 15, 2023
7. Икромов, И. (2023). Ток қаторлари оралари тупроғига ишлов беришинг аҳамияти ва улар илдизининг регенератив хусусиятини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 2(8), 44-47.
8. Икромов, И. (2023). Комбинациялашган машина чуқур юмшаткич исканаси энини аниқлаш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 2(8), 43-49.
9. Комилов, Н. М., & Икромов, И. А. (2023). НИИМСХ, Ташкент, Республика Узбекистан 2 Ферганский политехнический институт, Фергана, Республика Узбекистан. ББК 1 P76, 124.
10. N.M.Komilov, I.A.Ikromov. Tok ildizlarini kesadigan va o'g'itni keng tasmasimon usulda soladigan chuqur yumshatkich parametrlarini asoslash: Farg'ona politexnika instituti ilmiy – texnika JURNALI. 2022. –Tom 26 -№ 3. – B. 209-212.
11. I.A.Ikromov. Tok ildizlarini kesadigan ish organi iskanasining chuqur yumshatkichi hamda uning ish ko'rsatkichlariga ta'siri. Farg'ona politexnika instituti ilmiy – texnika JURNALI. 2023. -Tom 27 -№ 1 – B. 187-189.

12. A.To‘xtaqo‘ziev, N.M.Komilov, I.A.Ikromov. Tok ildizlarini kesadigan va o‘g‘it soladigan chuqur yumshatkich iskanasi va pichog‘ining parametrlarini asoslash. AGRO ILM 2023. - Tom 88 -№ 1 B. 85-86.
13. N.M.Komilov, I.A.Ikromov. Tok ildizlarini kesadigan chuqur yumshatkich iskana parametrlarini uning ish ko‘rsatkichlariga ta’siri. Yuqori samarali qishloq xo‘jalik mashinalarini yaratish va texnika vositalaridan foydalanish darajasini oshirishning innovatsion yechimlari Xalqaro ilmiy-texnik konferensiya. –Gulbahor. 2022 –B. 250-255
14. N.M.Komilov, I.A.Ikromov. Kombinatsiyalashgan mashinaning tok ildizini qirqadigan chuqur yumshatkichi, iskanasi parametrlarining maqbul qiymatlarini aniqlash. “Zamonaviy mashinasozlikda innovasion texnologiyalarni qo‘llashning ilmiy asoslari: tajriba va istiqbollari”: Xalqaro miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya. - Namangan 2022. – B. 421-427.
15. Iqboljon A. Ikromov. Justification of the parameters of the chisel and knives of the deep ripper for cutting the roots of grapes and fertilizing. Proceeding IX International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2022, Volume II M.Auezov South Kazakhstan University Shymkent. - Kazakhstan 2022. – B. 177-181.
16. I.A.Ikromov. Tok qatorlari oralari tuprog‘iga ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashinalar va chuqur yumshatkichlarning tahlili. “Tabiiy resurslardan samarali foydalanishda agroekotizmlar barqarorligining dolzarb muammolari”: Xalqaro ilmiy - amaliy anjumani. “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti. - Buxoro 2022. – B. 246-248.
17. Ikromov I.A. Tok qatorlari orasiga ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashina chuquryumshatkichining parametrlarini asoslash: Avtoref diss. ... t.f.f.d. – Toshkent, 2023. – 22 b.
- 18.
19. Ikromov I.A. Tok qatorlari orasiga ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashina chuquryumshatkichining parametrlarini asoslash: Diss. ... t.f.f.d. – Toshkent, 2023. – 161 b.